

Aplicación de *Design Thinking* en el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos, caso *reactiva2*

J. Contreras Ruiz^{1*}, L. M. Chalapud Narváez², I. Moreno Hernández², L.E. Flores Ruiz³, J. A. Yáñez Figueroa⁴

¹ Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba y Facultad de Negocios y Tecnología, Universidad Veracruzana, campus Ixtaczoquitlán

² Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

³ Universidad de Xalapa

⁴ Universidad del Golfo de México Rectoría Centro, Campus Ciudad Mendoza, Ver.

*jcruz11@hotmail.com

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

Este artículo aborda el proceso de creación de un Recurso Educativo Abierto (REA) del área de educación física, para el uso de profesores y padres de familia, pero con énfasis en niños de segunda infancia. Dicho REA fue concebido por un equipo binacional multidisciplinario de profesionales colombianos y mexicanos, aplicando el proceso de desarrollo Design Thinking. Se implementó y presentó durante el primer Laboratorio de Innovación "*Desarrollando mi corporeidad*", convocado por la Cátedra UNESCO en Movimiento Educativo Abierto para América Latina del Tecnológico de Monterrey y el Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz (COPREFIDE). Obedeció al interés de ofrecer una alternativa para promover hábitos productivos y estilos de vida saludable para contrarrestar algunos problemas provocados por el distanciamiento social a causa de la pandemia provocada por el COVID-19; actualmente dicha plataforma está activa en <http://reactiva2.com> y ha comenzado a emplearse por estudiantes de instituciones colombianas.

Palabras clave: Recurso Educativo Abierto, Innovación abierta, Laboratorio de innovación, Design Thinking

Abstract

This article addresses the process of creating an Open Educational Resource (OER) in the area of physical education, for the use of teachers and parents, but with an emphasis on second childhood children. This OER was conceived by a binational, multidisciplinary team of Colombian and Mexican professionals, applying the Design Thinking development process. It was implemented and presented during the first Innovation Laboratory "Developing my corporeality", convened by the UNESCO Chair in Open Educational Movement for Latin America of the Tecnológico de Monterrey, the Professional College of Physical Education and Sport of the State of Veracruz (COPREFIDE). It was created in order to offer an alternative to promote productive habits and healthy lifestyles and to counteract some of the problems caused by social distancing due to the pandemic caused by COVID-19; currently, said platform is active at <http://reactiva2.com> and has begun to be used by students from Colombian institutions.

Key words: Open Educational Resource, Open innovation, Innovation laboratory, Design Thinking

Introducción

En las últimas semanas, los casos confirmados y las muertes por COVID-19 se han disparado a nivel mundial y se pronostica que continúen en ascenso en el corto plazo [1]. La pandemia ha sobrepasado los sistemas de salud pública y ha obligado a los gobiernos de los países a tomar medidas para prevenir nuevos contagios; en tal sentido los tres ejemplos son China, Singapur y Japón que por dichas acciones lograron reducir el tiempo de aislamiento social. Por otro lado, en la Figura 1 se presenta un mapa con los casos acumulados de COVID-19, a la fecha del 12 de julio de 2020, en el continente Americano, dando la oportunidad de establecer visualmente un comparativo entre países.

Figura 1. Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en las Américas

Hoy en día, el confinamiento domiciliario y otras medidas como el distanciamiento social y la higiene personal, se consideran clave para la evitar nuevos casos [1], [2]; sin embargo esas medidas no sólo producen beneficios como la disminución de la contaminación del aire [3], como sucedió en China, Italia o Barcelona y que puede favorecer a la reducción de la tasa de transmisión y de mortalidad por COVID-19; sino que también pueden generar nuevos problemas potenciales en la población [1], [4].

Entre esos problemas figuran la recesión económica, la pérdida de empleos, el deterioro de la salud mental, la ansiedad, preocupación y miedos [1], [5], así como la reducción significativa de la actividad física [4]; que [1] se estima ha disminuido entre un 20 y 30% y subraya la importancia de mantenerla para conservar la salud física y mental, por su impacto positivo en el sistema inmunológico, por lo cual recomienda hacer ejercicio en el hogar para mitigar algunos de estos problemas.

Como una iniciativa para atender esos problemas sociales, la Cátedra UNESCO en Movimiento Educativo Abierto para América Latina del Tecnológico de Monterrey, el Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz (COPREFIDE) en México, socializaron una convocatoria del Laboratorio de innovación en modalidad virtual para atender distintos aspectos relacionados con la educación física como medio para beneficiar la salud desde el ejercicio, reuniendo cuatro equipos multidisciplinares de profesionales; entre ellos, el equipo autodenominado *Cuerpo sano, amigos conectados*, quienes dieron origen al presente trabajo.

El mencionado equipo, abordó el problema de la disminución de la actividad física, provocada por la suspensión de clases y el confinamiento domiciliario que el gobierno colombiano estableció, y mediante el aprovechamiento de la tecnología disponible, desarrolló un REA llamado **reactiva2**, implementado mediante una plataforma digital que se encuentra activa en la URL <http://reactiva2.com> y que ya empiezan a utilizar algunas instituciones educativas colombianas con escolares de segunda infancia, a diferencia de lo propuesto por Arboleda, Montes, Correa y Arias, [6], de iniciar las pruebas piloto en instituciones de educación superior.

El desarrollo del REA, se llevó a cabo en quince días, aplicando el método *Design Thinking* [6], utilizando técnicas y herramientas administrativas y de la ingeniería de software. Se aprovecharon las redes sociales para difundir y probar el REA en un breve pilotaje que retroalimentó al equipo de desarrollo. Se usaron videos cortos tipo TikTok ©, para grabar las diferentes actividades a realizar por los infantes, de modo que resultaran innovadoras y divertidas, además de poderlas compartir desde la citada aplicación.

Marco referencial

Cuando se presenta una condición de aislamiento social como el que vivimos por la actual pandemia de COVID-19, las personas en general tienden a experimentar trastornos de la salud mental así como problemas de concentración y cambios en los hábitos del sueño [5], que son provocados por múltiples factores, como el estado actual de salud, las consecuencias laborales, la incertidumbre y la soledad por la falta de interacción social; así mismo, la Sociedad Española de Psiquiatría (SSP, por sus siglas en inglés: Spanish Society of Psychiatry) propone algunos consejos para afrontar el distanciamiento social y el cambio en los ritmos habituales de vida que se ven alterados [7].

En consonancia con lo anterior una pandemia es una oportunidad, a pesar de ideologías y credos [5] para demostrar principios universales como: justicia, solidaridad, equidad, transparencia y reciprocidad [2]; por lo tanto se decidió ayudar a los niños de segunda infancia a realizar en casa actividades físicas de una manera innovadora y divertida; pero siempre cuidando que los contenidos propuestos, sean acordes a su edad y no les representen riesgo de sufrir lesión alguna.

Para beneficiar a los niños a superar los problemas planteados, la SSP recomienda relajar su cuerpo mediante técnicas de respiración profunda, meditación y relajación, o participar en actividades que le diviertan; de igual manera, sugieren hacer ejercicio en casa para mantenerlos en forma y disminuir la tensión, mencionando que Internet ofrece un sinnúmero de recursos para aprender y practicar muchas de estas estrategias [7] por ello, el equipo de *Cuerpo sano, amigos conectados*, decidió utilizar las plataformas que se mencionan a lo largo del artículo.

Recursos Educativos Abiertos (REAs)

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han sido utilizadas a nivel mundial, aplicándose en diversos campos; entre ellos la educación, que pretende lograr un desarrollo justo y equitativo del ser humano, como la vía para mejorar la calidad de vida; sin embargo, debe tenerse en cuenta la necesidad de contar con metodologías que relacionen adecuadamente las TIC con los procesos pedagógicos y didácticos [8]. En tal sentido, con la Acción en la educación como método de trabajo permitió al equipo de colaborar de forma libre a partir de la atención de los problemas mencionados, siendo la promoción y creación de REAs desde el enfoque de la innovación abierta para la contribución de la ciencia y la tecnología hacia el desarrollo sostenible de la labor docente a distancia, desde la experimentación y la innovación educativa.

El Movimiento Educativo Abierto para América Latina de la Cátedra UNESCO-ICDE [9], nació en el año 2014 con el propósito de reducir la brecha educativa en los ámbitos de la enseñanza y formación docente; por lo que en apoyo del segundo de sus objetivos específicos: promover la integración de redes de colaboración latinoamericanas para usar y producir recursos educativos abiertos (REA) reduciendo la brecha educativa, se estableció la viabilidad de emprender el proyecto de *reactiva2*, así como en el en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO: 3: Salud y bienestar; 4: Educación de calidad; 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

La granularidad de los REAs puede ser variada, ya que un REA puede ser un curso, un libro completo o bien materiales individuales, e incluso un solo objeto de aprendizaje; aunque para la Fundación William y Flora Hewlett, se entienden de dominio público o pueden corresponder a cursos completos, módulos y materiales de cursos, libros, videos, exámenes, software y cualquier otra herramienta o técnica que apoye el acceso al conocimiento [9].

Los educadores han puesto en juego el uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje, han gestionado la formación para el uso de recursos tecnológicos, así como de las bases de la didáctica y su aplicación en la enseñanza; en ese sentido, suelen incluir REAs en su práctica docente para cumplir sus compromisos institucionales; sin embargo, el desarrollo de los mismos, se hace intuitivamente, con conocimientos limitados y aplicando juicios personales; por lo tanto se carece de criterios definidos para su valoración. A pesar de lo anterior, Contreras y Gómez [10] dicen que desde las experiencias y consideraciones personales de los docentes, se aportan elementos para definir maneras eficaces de implementar y desarrollar estos tipos de recursos a partir de lo estructural, funcional, mediático y contenidos.

Ahora bien, considerando que un REA puede ser de naturaleza digital, es de esperar que su espacio vital se encuentre principalmente en las redes de Internet; situación que coadyuva a lograr una difusión global por su inmediata movilidad en el ciberespacio. Existe evidencia de desarrollo de recursos educativos digitales, que han

tardado meses en ser desarrollados por equipos de profesores y especialistas, utilizando medios digitales de la comunicación para superar las barreras geográficas [11].

Innovación Abierta

La aproximación abierta hacia la innovación, necesita asociaciones sistémicas de sus capacidades dinámicas para integrar, construir y reconfigurar las competencias internas y externas para superar los retos del entorno competitivo. En ese sentido en la Tabla 1 se presentan los factores de éxito, agrupados en cuatro categorías [12].

Tabla 1. Factores de éxito de la innovación abierta. Nota. Modificada de Bravo et al. (2014)

Dimensión	Factores de éxito
Liderazgo	Apoyo de los altos mandos en el proceso de implementación de la innovación
	Cambios motivados desde la dirección de la organización
	Estudio continuo de las fuentes de conocimiento
	Participación permanente de los directivos en el proceso de innovación
Misión, metas y estrategia	Alineación de los procesos con la estrategia de la organización
	Socialización de la estrategia dentro de la organización
	Sensibilizar a los colaboradores sobre la operatividad del enfoque abierto
	Compartir al interior de la organización historias de éxitos obtenidos de la innovación abierta
	Definir roles y expectativas del enfoque de innovación abierta
	Actualizar la estrategia para hacerla consistente con la misión, visión y objetivos establecidos para la innovación
Asignación de recursos	Incluir la innovación abierta en las iniciativas derivadas de la planeación estratégica de la organización
	El financiamiento para la generación de cada iniciativa, debe ser suficiente
Aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento	Capacidad de absorción
	Capacidad de uso de tecnologías de comunicación
	Capacidad de asociación / Establecimiento de redes
	Capacidad de multiplicación
	Desarrollo de los empleados
	Capacidad de experimentación para realizar adaptaciones y ajustes

Por otro lado, en el ámbito educativo, las alianzas entre los distintos grupos de interés, propicia la oportunidad de reproducir modelos de innovación abierta, constituyéndolos en una herramienta de mejora que a su vez genera nuevo conocimiento e innovación; donde los entornos virtuales resultan los medios idóneos para ello [13], dado que permiten la comunicación bidireccional y la innovación colaborativa, convirtiéndose en una herramienta estratégica para generar relaciones entre dichos entornos educativos y otros grupos de interés.

Laboratorios de Innovación Abierta

A lo largo del tiempo se han propuesto diferentes términos para referirse a esas experiencias; entre los nombres para denominarlos, están: laboratorios ciudadanos, laboratorios abiertos, laboratorios vivos o laboratorios comunitarios. Recientemente los laboratorios corresponden a iniciativas de participación ciudadana, empleando la tecnología digital para conectarse y colaborar [14].

En los actuales sistemas de innovación emergentes de cuádruple hélice, permea un creciente número de actores, comunidades de innovación y ciudadanos que conforman un sistema más complejo y abierto que los anteriores; [15] indican que el proyecto finlandés CLIQ (Creating Local Innovation Through Quadruple Helix), ha sido pionero en la socialización del término. En estudios recientes se expone que quienes participan en estas iniciativas, son gente joven y preparada para estar conectada a la red de Internet, y que producen ciertos cambios culturales, tendientes a la colaboración y a la co-creación de contenidos desde el networking -trabajo en red- [15].

En los últimos cinco años, en la Sociedad del Conocimiento, surgen los llamados Laboratorio de Innovación Social (SIL, por sus siglas en inglés: Social Innovation Labs), a diferencia de los anteriores, destacan porque el objetivo de la colaboración y co-creación de nuevas soluciones a problemas comunes de los participantes [6] y se organizan en modelos de redes [de colaboración] horizontales, donde está presente la interdisciplinariedad y el uso colaborativo de la tecnología [14] [6] buscando escalar los resultados locales a los ámbitos globales.

Design Thinking

Brown identifica tres fases en el funcionamiento del pensamiento de diseño, que no necesariamente son secuenciales [16]; dichas fases corresponden a Inspiración, Ideación e Implementación; Cada una de las fases, tiene diversas actividades a realizar: *Inspiration*, requiere establecer el éxito esperado; requiere conocer los

recursos necesarios para la implementación; *Ideation*, corresponde a la generación de ideas, a través de diversas técnicas, como el brain storming; e *Implementation*, requiere ejecutar la visión, para lograr su materialización.

Design Thinking es un proceso adaptable a diversas de áreas y aplicaciones; sus principales etapas son: definir, investigar, idear, prototipar, seleccionar, implementar y aprender; estas etapas no son lineales, pues pueden ocurrir incluso de manera simultánea y pueden repetirse como parte de un proceso iterativo [17]. En cuanto al desarrollo del prototipo y su carácter desechable, cabe resaltar que en el caso de **reactiva2**, dadas las limitaciones de tiempo principalmente, el desarrollo se continuó sobre el producto resultante, sin desecharlo como recomienda Brooks [18].

Design Thinking integra aportaciones de expertos en diferentes ámbitos, que confluyeron para conformar una sólida metodología para la solución de problemas complejos, que se ha aplicado a lo largo del tiempo en la industria, la ciencia, la tecnología e incluso en la sociedad, dando como resultado la incorporación de herramientas diversas para cada una de sus etapas. Un ejemplo de su aplicación en el área del software, lo proponen Challiol, Borrelli, Goin, Rouaux, Mendiburu, Gomez y Gordillo [19]; por otro lado, en una aplicación orientada al aprendizaje, Magro y Carrascal presentan su experiencia en una escuela multigrado en México [20].

Metodología

Como parte de la dinámica del Laboratorio de innovación "Desarrollando mi corporeidad", se establecieron tres actividades generales; el uso de un cuaderno de Laboratorio o "*Diario de campo*", la participación en videoconferencias dictados por expertos a los temas afines, y la asignación de roles particulares en cada equipo. El promotor, representaría al equipo y se encargaría de coordinar el trabajo al interior; el mentor establecería la estrategia de trabajo y se coordinaría con el promotor; el secretario documentaría las incidencias.

La promotora del equipo, creó un grupo de WhatsApp, llamado: "Cuerpo sano, amigos conectados", donde cada integrante indicó su perfil profesional y las aportaciones que pretendía hacer al equipo durante el proyecto. Con esa información se estableció el diagnóstico inicial del equipo, necesario para establecer la estrategia a seguir.

Se aplicaron algunas técnicas y herramientas propias del campo del Laboratorio para apoyar el trabajo; evitando el uso de tecnicismos; para que las actividades fluyeran naturalmente en el equipo. En ese sentido, el proceso de desarrollo, se estableció tomando en cuenta la visión del mentor, basada en cuatro fases: diagnóstico del equipo, fundamentación estratégica, fijación de objetivos y aplicación de *Design Thinking* y sus tres principios fundamentales: la empatía, la colaboración y la experimentación.

Fase I. Diagnóstico del equipo

Con la información inicial, se elaboró un análisis FODA del equipo, que se presenta en la Tabla 2, del que se resalta el liderazgo natural de la promotora y las posiciones de poder en la toma de decisiones de dos integrantes, así como el compromiso de todo el equipo; lo que abrió una gran ventana de oportunidad para trabajar con la confianza puesta cada uno de los colaboradores.

Tabla 2. Análisis FODA del equipo

Fortalezas	Liderazgo	Especialistas de la actividad física
	Posiciones de poder	Trabajo bajo presión
	Compromiso	Manejo de las TIC
	Múltiples perfiles profesionales	Experiencia en las áreas relevantes al proyecto
	Relaciones fuertes con otros actores	Manejo del estrés
	Responsabilidad	Manejo de tecnologías de desarrollo Web
Debilidades	Tiempo limitado de duración del laboratorio	Primera participación en laboratorios de innovación
	Poco tiempo de dedicación al proyecto por parte de algunos integrantes	Poca experiencia en el uso de las plataformas empleadas
Oportunidades	Tecnología disponible	Espacio virtual adecuado para el proyecto
	Apoyo de expertos	Condiciones de distanciamiento social
	Esquemas laborales de "home office"	Infantes dispuestos de realizar actividad física
	Suficiente soporte documental	
Amenazas	Actividades personales/laborales urgentes	Posibles fallas tecnológicas
	Afectaciones del tiempo atmosférico a las TICS	

Fase II. Fundamentación estratégica

Se identificaron los fundamentos estratégicos del equipo recién formado a través de la la participación de todos los integrantes; asumiendo como:

Visión.

Se pretende que **reactiva2** será en el año 2025 una plataforma web reconocida a nivel nacional e internacional por su liderazgo en la creación de Recursos Educativos Abiertos en el campo del deporte y la actividad física, proyectados a los diferentes grupos poblacionales.

Misión.

Somos un equipo interdisciplinario en las Ciencias aplicadas al deporte y la actividad física que genera recursos educativos abiertos de actividad física lúdica, estilos de vida saludable y hábitos productivos, durante el confinamiento. Proporcionamos contenido didáctico y dinámico por medio de nuestra plataforma web para un público objetivo de niños entre 6 y 11 años de edad.

Valores y principios.

Pasión, Compromiso, Cooperación, Colaboración, Honestidad, Responsabilidad, Empatía, Creatividad, Asertividad, Innovación, Emprendimiento y Profesionalismo.

Fase III. Fijación de objetivos

Crear una plataforma virtual con una interfaz dinámica de aprendizaje, con Recursos Educativos Abiertos de educación física y actividad física en tiempos de confinamiento por COVID-19 para estudiantes de Educación Básica del Nivel de Primaria.

Fase IV. Aplicación de Design Thinking

Se aplicaron las siguientes fases de *Design Thinking*:

Empatiza, esta primera fase permitió conocer lo relacionado con el público objetivo del desarrollo; para ello se recurrió a la experiencia de cada uno de los participantes, a lo expresado por los niños de segunda infancia y se propuso el uso de un mapa de empatía [21] para capturar el conocimiento más relevante, otro elemento importante, fue la observación de las conductas de los niños.

Define, permitió a los miembros del equipo, establecer el alcance del proyecto y fijar el foco en lo que se deseaba realizar durante el proyecto; para ello se llevaron a cabo reuniones de trabajo, con la participación activa de los integrantes, donde se discutieron los patrones de comportamiento de los niños en situación de confinamiento y los efectos que a su alrededor se provocaban, de este modo se identificó el dominio del problema.

Idea, corresponde a una fase creativa que invita a “pensar fuera de la caja”; sin poner restricciones que limiten el planteamiento de las ideas; la técnica utilizada fue mediante reuniones virtuales, donde se expusieron las propuestas imaginadas para atender el problema; posteriormente se consensó como solución el desarrollo de una aplicación web de libre acceso con diversos apartados presentados de manera dinámica y accesible para los niños.

Prototipa, a partir de la idea consensada de la solución, se realizó un prototipo no funcional, que pudiera mostrar las ideas concebidas en la fase anterior; además, uno de los especialistas en actividad física, grabó un video de corta duración, tipo Tik Tok®, donde plantea un primer ejercicio para los niños, utilizando 4 cuadrantes en el piso.

Prueba. El prototipo no funcional, se probó, abriendo el código fuente en dos navegadores de Internet; posteriormente, se puso a prueba el primer video para ejercitarse estableciendo una notación para representar gráficamente los desplazamientos en una cuadrícula, tal como se observa en la Figura 2

Figura 2. Ejemplo de un ejercicio descrito

Se estableció un proceso iterativo, donde la retroalimentación se constituyó en elemento de mejora para el prototipo funcional, que incluye: Hábitos productivos, ejercicios físicos, actividades lúdicas y estilos de vida saludables.

Resultados y discusión

El logo, sintetiza dos de los pilares del REA, *las manos* y *los pies* necesarios para producir movimiento, las manos se relacionan con el hacer, y los pies con el avanzar en su proyecto de formación personal integral. Los colores son primarios por ser fáciles de identificar y se relacionan con la diversidad. En la Figura 3, se presentan el nombre y el logo de **reactiva2**.

Figura 3. Logo de **reactiva2**

El nombre, está compuesto de tres elementos; el prefijo *rea* hace alusión a la abreviatura de “Recurso Educativo Abierto”; *activa*, invoca el movimiento y al unirse al prefijo *rea*, conforma el componente *reactiva*, el cual busca transmitir la “reacción en cadena” que se quiere producir con los retos (tendencia), y el número 2 finaliza y completa el nombre, indicando la pluralidad que nos ocupa; es decir que “soy, si somos”.

La aplicación, en la Figura 4, se presenta la interfaz de **reactiva2**, hospedada en: <http://reactiva2.com>, implementada en una aplicación web; un prototipo funcional, que ya se utiliza en dos instituciones educativas colombianas.

Figura 4. Interfaz de **reactiva2**

Trabajo a futuro

En el corto plazo, se requiere fortalecer la base de conocimiento teórico que sustente nuevas actividades a incluir en la plataforma [22] para después proponer un programa de difusión que genere tendencias en beneficio de los niños [23]; además requiere del soporte pedagógico y andragógico para apoyar a docentes y padres de familia. Finalmente se deberán evaluar los beneficios en su población objetivo.

Conclusiones o reflexiones finales

Dados los resultados obtenidos, queda demostrado que el trabajo a distancia, en equipos interdisciplinarios, puede llevarse a cabo mediante el *Design Thinking*; por lo que se identifica un campo más de aplicación para el mismo. Se asume como cierta la premisa de que los tiempos de crisis, son una oportunidad para innovar en la solución de problemas globales; aún dentro del reducido espectro de nuestras posibilidades.

Referencias

- [1] Nieuwenhuijsen, M. (2020). COVID-19 en las ciudades: ¿Cómo está afectando la pandemia a la salud pública? Instituto de Salud Global de Barcelona. Documento consultado en línea el día 12 de junio de 2020, a las 21:25 horas, desde: <https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/covid-19-en-las-ciudades-como-esta-afectando-la-pandemia-a-la-salud-urbana-14735173/0>
- [2] Arias-Bohigas, Pedro. (2009). La ética durante las crisis sanitarias: a propósito de la pandemia por el virus H1N1. *Revista Española de Salud Pública*, 83(4), pp.489-491.
- [3] Villamil, L. (2013). Epidemias y pandemias: una realidad para el siglo XXI. Un mundo y una salud. *Revista Lasallista de Investigación*, 10(1), 7-8.[fecha de Consulta 12 de Agosto de 2020]. ISSN: 1794-4449. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=695/69528079001>
- [4] Organización Mundial de la Salud (2020). #SanosEnCasa. Documento consultado en línea el día 13 de junio de 2020 a las 11:33 horas, desde: <https://www.who.int/es>
- [5] Prieto, O. y Robin, G. (2020). Más allá de las pandemias. *Revista colombiana de cirugía*. Vol. 35, pp 141 -142
- [6] Arboleda, C.; Montes, J.; Correa, C.; Arias, C. (2019). Laboratorios de innovación social, como estrategia para el fortalecimiento de la participación ciudadana. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, vol. XXV, núm. 3, Universidad del Zulia, Venezuela. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28060161009>
- [7] Sociedad Española de Psiquiatría (2020). Cuide su salud mental durante la cuarentena por coronavirus. Documento consultado en línea el día 10, a las 23:12 horas, desde: <http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20Cuarentena.pdf>
- [8] Pazos, O.; Tenorio, G.; Ramírez, M. (2015). Atributos de la innovación en el marco del movimiento educativo abierto para desarrollar competencias matemáticas. *Actualidades investigativas en educación*. Vol. 15, núm. 3, pp. 1-24
- [9] Tovar, D.; López, A. y Ramírez, M. (2014). Estrategias de comunicación para potenciar el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) a través de repositorios y metaconectores. *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, vol. 24, núm. 52, pp. 67-78
- [10] Contreras, F.; Gómez, M. (2017). Apropiación tecnológica para la incorporación efectiva de recursos educativos abiertos. *Apertura*, vol. 9, núm. 1. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68851069003> DOI: 10.18381/Ap.v9n1.1028
- [11] Prieto, M.; Bermón, L.; Ramírez, L. (2019). Diseño, desarrollo y evaluación de un recurso educativo digital para la introducción a la Administración de Sistemas Informáticos. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, núm. 56, pp. 31-51
- [12] Bravo, E. León, A y Serrano, C. Explorando las principales ventajas y factores de éxito de la innovación abierta en las organizaciones. *Entramado*, vol. 10, núm. 2, pp. 44-59
- [13] Iglesias, P., de las Heras, C. y Jambrino, c. (2015). Innovación abierta en entornos educativos. *Opción*. Vol. 31, núm. 4, pp. 602-616
- [14] Yáñez, J.; Ramírez, M.; García, F. (2016). Open innovation laboratories for social modeling sustainable society sensitive to social needs. Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality – TEEM'16. ACM 978-1-4503-4747-1/16/11 DOI: <http://dx.doi.org/10.1145/3012430.3012659>
- [15] Schiavo, E. y Serra, A. (2013). Laboratorios ciudadanos e innovación abierta en los sistemas CTS del siglo XXI. Una mirada desde Iberoamérica. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS*, vol. 8, núm. 23, pp.115-121
- [16] Brown, T. (2008). Brown, t. (2008). Design thinking. *Harvard Business Review*. Pp. 84-92
- [17] Redante, R.; Fritz, L.; y Fleith, J. (2019). Design Thinking e Abordagem das Capacitações: Uma Proposta de Integração Desenvolvimento em Questão, vol. 17, núm. 47, pp. 46-61. Documento consultado en línea desde: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75259282006>
- [18] Pressman, R. (2010). Ingeniería de software un enfoque práctico. 7ª. Edición. McGraw Hill, México.
- [19] Challiol, C.; Borrelli, F.; Goin, F.; Rouaux, C.; Mendiburu, F.; Gomez, E.; Gordillo, S. (2020). Co-diseño in-situ de Juegos Móviles usando una aproximación con recursos de Design Thinking. *Enfoque UTE*, vol. 11, núm. 1, pp. 1-14
- [20] Magro, M. y Carrascal, S. (2019). El Design Thinking como recurso y metodología para la alfabetización visual y el aprendizaje visual en preescolares de escuelas multigrado de México. *Vivat Academia*, núm. 146, pp. 1-23
- [21] Castillo, M.; Alvarez, A. y Cabana, R. (2014). Design thinking: como guiar a estudiantes, emprendedores y empresarios en su aplicación. *Ingeniería Industrial*, vol. XXXV, núm. 3, pp. 301-311
- [22] Colectivo de Educación Infantil y TIC. (2014). Recursos educativos digitales para la educación infantil (REDEI). *Zona Próxima*, núm. 20, pp. 1-21
- [23] Tirado, F. y Cañada, J. (2011). Epidemias, un nuevo objeto sociotécnico. *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*. pp. 133-156.